

INFLUENCERS INDÍGENAS DE BRASIL: MOSTRANDO E INVENTANDO EL CUERPO EN REDES SOCIALES

BRAZILIAN INDIGENOUS INFLUENCERS: SHOWING AND INVENTING THE BODY ON SOCIAL MEDIA

Sara María Guarch Ruiz¹

Resumen

A partir de una etnografía virtual, este trabajo analiza la importancia concedida al cuerpo en los discursos y producciones audiovisuales de jóvenes indígenas de Brasil en redes sociales y se pretende rastrear las instancias culturales que inspiran este contenido. De este modo, se estudia la forma en la que se vive, se representa y se construye el cuerpo indígena mostrado a través de internet. Se reflexiona acerca de cómo lo indígena en Brasil, a pesar de la diversidad que engloba, ha conseguido crear en las redes sociales un sello de autenticidad que tiene por objetivo compatibilizar ancestralidad y modernidad. La labor de estos perfiles y todo su esfuerzo comunicativo tienen como meta responder a las violencias y los prejuicios soportados durante siglos desde la mirada colonial y divulgar su cultura mientras ganan autonomía y ocupan nuevos espacios a través de una fisicalidad que acentúa la diferenciación y su vinculación con el otro.

Palabras clave: *Influencers*, Cuerpo indígena, Etnografía virtual, Amazonas brasileño.

Abstract

By using a virtual ethnography, this research considers the importance given to the body during the speeches and audiovisual representations produced by indigenous young people from Brazil in social media. Furthermore, this article interprets the cultural instances that inspire this content. In that sense, it is also analyzed the way that the indigenous body displayed through the internet is lived, represented and built. It reflects on how the indigenous in Brazil, despite the diversity it involves, has attempted to create in social media a seal of authenticity that aims to reconcile ancestry and modernity. The work of these profiles and all their communicative efforts aim to respond to the violence and prejudice endured for centuries from the colonial gaze and to expand their culture while they gain autonomy and occupy new spaces through a physicality that accentuates differentiation and facilitates their bonding with the other.

Key words: Influencers, Indigenous Body, Virtual Ethnography, Brazilian Amazonia.

Recibido: 28 de julio de 2024

Aceptado: 18 de septiembre de 2024

Publicado: 24 de septiembre de 2024

1. EL CUERPO INDÍGENA EN LAS REDES SOCIALES

El 28 de mayo de 2022, Jugoa² subía un *tiktok*³ en el que bromeaba sobre la avalancha de notificaciones que había recibido tras su último vídeo comiendo larvas. No sería ni el primero ni el último que dedicaría a hablar de cómo su sabor es similar al coco⁴ o sobre cómo pueden comerse cocidas, fritas o vivas mezcladas con harina de mandioca directamente en la boca⁵. Jugoa tiene hoy 24 años y vive en una comunidad a orillas del Río Negro en mitad del Amazonas brasileño. Cuenta con cerca de siete millones de seguidores en TikTok y más de 500 mil

¹ Doctoranda en la Universidad Complutense de Madrid, donde ha cursado el Máster en Historia y Antropología de América y el Doble Grado de Historia y Filología clásica. Ahora se encuentra en fase de elaboración de su tesis. Le interesan los procesos de indigeneidad contemporáneos entre jóvenes indígenas de Brasil, pero también ha escrito y presentado varias ponencias sobre crónicas y procesos históricos de elaboración de la alteridad. E-mail: sguarch@ucm.es ORCID: 0009-0003-1026-3226

² Como me explicó en una respuesta con vídeo (https://www.tiktok.com/@cunhaporanga_oficial/video/...), su nombre es Jugoa, fue el que recibió en su bautismo tatuyo. “Cunhaporanga” es solo su *nick*, procede del guaraní y significa “muchacha bonita”. Maíra Gomes, por otro lado, es su nombre brasileño, el que consta en su registro de nacimiento.

³ [Cunhaporanga bromeando por las notificaciones](#), consultado 29/03/2024.

⁴ [Cunhaporanga hablando sobre el sabor de las larvas](#), consultado 29/03/2024.

⁵ [Cunhaporanga comiendo larvas](#), consultado 29/03/2024.

en Instagram. Titulares como “Así es (y así come) la joven indígena con 6 millones de seguidores en TikTik”⁶ o “Deep in the Amazon rainforest in a small village on the banks of the Rio Negro a star is born”⁷ inundan los primeros resultados de Google cuando buscas su nombre. La fascinación por su contenido y su éxito a partir del vídeo comiendo larvas no sólo la demuestran sus audiencias o la divulgación que hacen otros medios, como la televisión, sobre ella⁸; recientemente su comunidad colaboró con rodajes de Netflix⁹ y la célebre cantante Lana del Rey visitó su aldea en junio del 2023¹⁰.

Ella mostraba su comunidad, sus costumbres y su cultura, pero, sobre todo, se interesaba en responder a sus seguidores, que, admirados o extrañados por un contenido asimilado como diferente y exótico comentaban sus imágenes y sus vídeos preguntando por su dieta, por sus collares, por sus pinturas corporales y sus significados... El caso de Jugoa me llevó a otros perfiles, a otros *influencers*¹¹, como We'e'ena Tikuna¹², Wari'u¹³, Txai Suruí¹⁴, Samela Sateré Mawé¹⁵, Alice Pataxó¹⁶, Rodrigo Tremembé¹⁷ o a Tukuma Pataxó¹⁸, entre otros. Me di cuenta de que, junto con ensalzar la cultura indígena y reivindicar su presencia en los diferentes espacios de la sociedad actual, el activismo medioambiental y la lucha por la preservación eran otros de los grandes temas a los que estos y estas jóvenes dedican sus perfiles.

Estas cuentas hacen un uso de las redes sociales distintivo y tienen un estilo propio reconocible que, a menudo, se asocia con lo ancestral, lo natural, lo sostenible o lo diverso. Si bien el contenido de cada perfil trata de tener el sello del creador, sus discursos por momentos se caracterizan por tratar ciertas temáticas comunes y perseguir metas parecidas. De hecho, es interesante observar el apoyo recíproco que se demuestran siguiéndose entre ellos y publicitando sus trabajos mutuamente en redes sociales. Podríamos considerar que hay un espíritu de camaradería y compañerismo entre estos creadores de contenido indígenas, incluso existen relaciones afectivas entre algunos de ellos, siendo amigos cercanos o parejas. Ello puede verse, por ejemplo, en el frecuente uso del apelativo *parente* que, como explica Wari'u¹⁹, habla de una “señal de respeto y de reconocimiento”, según el *tiktoker*, “el sentido de comunidad es una característica muy importante de los pueblos indígenas, pues muchas veces enfrentamos desafíos en común”. Fue la propia red tejida entre los principales jóvenes *influencers* indígenas de Brasil la que delimitó mi muestra para el trabajo.

⁶ Farrés, H. (2021). Así es (y así come) la joven indígena con 6 millones de seguidores en TikTik. *La Vanguardia*. Consultado 25/06/2023. <https://www.lavanguardia.com/tecnologia/...>

⁷ McCoy, T. (2021). Deep in the Amazon rainforest in a small village on the banks of the Río Negro a star is born. *The Washington Post*. Consultado 25/06/2023. <https://www.washingtonpost.com/...>

⁸ Cunhaporanga en la tv, consultado 29/03/2024.

⁹ Grabación de Netflix en la comunidad tatuyo de Cunhaporanga, consultado 29/03/2024.

¹⁰ Lana del Rey con los tatuyo, consultado 29/03/2024.

¹¹ En el uso común de la palabra, *influencer* refiere a un creador de contenido en redes sociales que tiene cierta notoriedad e incide en la opinión o comportamiento de audiencias numerosas.

¹² We'e'ena” en lengua tikuna significa “jaguar que nada al otro lado del río”. Nació en la tierra indígena Umariçu (Amazonas). Ella misma se define como artista, cantante, locutora, nutricionista, diseñadora de moda, *influencer* y activista.

¹³ Cristian Wari'u tiene 24 años. Su nombre completo es Cristian Wari'u Tseremey'wa, es de etnia xavante y nació en la región de Rio Araguaia en el estado de Mato Grosso. Tiene cerca de 115 mil seguidores en TikTik y 84 mil en Instagram.

¹⁴ Txai Suruí (26 años) procede de una comunidad paiteer suruí en Rondônia. Txai es la fundadora y coordinadora del *Movimiento indígena de la Juventud de Rondônia*. También es consejera de WWF Brasil. Ganó fama después de su discurso de apertura de la COP26 en Glasgow, donde aprovechó sus minutos en el estrado para tratar la necesidad de medidas urgentes para frenar la destrucción del bioma amazónico. Tiene 137 mil seguidores en Instagram.

¹⁵ Samela tiene 26 años. Es una comunicadora y activista por la conservación del medioambiente y por los derechos de los pueblos indígenas. Participa en movimientos como el *Fridays for Future* que lidera Greta Thunberg y en ocasiones como la COP26 de Glasgow o la COP27 de Egipto. Tiene 118 mil seguidores en Instagram.

¹⁶ Alice Pataxó tiene 22 años. Nació el 7 de junio de 2001 en Aldeia Craveiro (Prado, Bahía). Es activista, comunicadora y embajadora de WWF. Obtuvo reconocimiento tras su participación en la COP26 de Glasgow en 2021 y por haber sido nominada por Malala Yousafzai para el premio de la BBC de las 100 mujeres más inspiradoras e influyentes del mundo en 2022. Tiene 172 mil seguidores en Instagram.

¹⁷ Rodrigo Tremembé tiene 26 años y es un diseñador de moda indígena. Su marca *Tremembé* se define en Instagram como “descolonial e originalmente indígena”. Es el administrador público de la plataforma *Juventude Tremembé do Córrego* que lleva a cabo varias iniciativas para la promoción de la cultura indígena tremembé y la defensa de sus territorios. Vive en la Aldeia Córrego João Pereira (Itarema, Ceará). Tiene más de 14 mil seguidores en Instagram.

¹⁸ Tukuma Pataxó, de 23 años, nació en la comunidad de Coroa Vermelha (Bahía). Tuvo influencias en su entorno de cuestiones asociadas al activismo por las tierras y los derechos indígenas, pero fue en la escuela donde aprendió la importancia de preservar y defender su cultura, su lengua y sus tradiciones. Cuenta con 277 mil seguidores en Instagram.

¹⁹ Wari'u habla del término 'parente', consultado 9/9/2024.

Pronto observé que muchas de las publicaciones de estos y estas jóvenes indígenas tenían la presencia discursiva o simbólica de aspectos relacionados con la corporalidad, girando en torno a pinturas, incisiones, tocados, alimentación, etc. o a discursos sobre la descolonización del cuerpo y la proyección de su ancestralidad. Durante los siguientes nueve meses, desde enero hasta septiembre de 2023, me sumergí en el contenido de estos perfiles, desde las publicaciones más recientes a, también, el contenido más antiguo, y me fijé en cómo se presentaban ante sus seguidores y otros medios, cómo interactuaban con su público y sobre qué giraban sus discursos, sus escritos, qué se resaltaba en sus vídeos y en sus fotografías y qué interesaba a sus seguidores.

Teniendo en cuenta el espacio virtual como un entorno de recreación cultural, la investigación se realiza a través del análisis del contenido generado por los usuarios y los creadores *online*. Estas publicaciones se crean en Brasil, desde diferentes puntos y en diversos momentos, y se estudian en Madrid, pero, además, gente de todo el mundo interactúa con ellas. Y las condiciona. Los seguidores no sólo consumen este contenido, sino que son tenidos en cuenta para su elaboración, para su atención y actividad con él. En muchas ocasiones, la intención de los perfiles que estudiamos en el trabajo es influenciar, movilizar o convencer. En ese *totum revolutum* se sitúa mi estudio etnográfico, donde los lugares y los tiempos se confunden y pierden importancia como objeto de estudio.

Para llegar a nuestras conclusiones se ha llevado a cabo un trabajo de recopilación y análisis de publicaciones a modo de imágenes, vídeos o textos a través de un dispositivo móvil. Además, se ha interactuado con los protagonistas del estudio a través de los medios públicos de las redes sociales utilizadas: comentarios en publicaciones con breves respuestas o mensajes en buzones de preguntas con respuestas por vídeo. Se han mantenido conversaciones privadas en línea con algunos de ellos, mandando preguntas que se respondían posteriormente por audio. Todo ello ha producido el material del que se nutre este trabajo y mis reflexiones. En el proceso, tomé la decisión de interactuar desde perfiles personales –no profesionales o anónimos– porque consideraba que ese tipo de perfiles creados *ex profeso* para la investigación –con pocos seguidores y pocas publicaciones– pueden hacer sentir recelo o antipatía a determinados usuarios de las redes sociales. Todo esto de cara a Instagram, donde más he podido interactuar con estos jóvenes; sin embargo, no contaba con cuenta previa en TikTok. Posiblemente no tener contenido subido ni tener apenas seguidores me haya hecho más invisible en esta red social y me haya relegado a realizar un trabajo más centrado en la observación que en la participación, a diferencia de Instagram.

Desde mi punto de vista, el mayor reto de intentar aplicar herramientas típicas de la etnografía en redes sociales, como la entrevista, es hacerte visible y que reparen en ti, sobre todo cuando se trabaja con *influencers* o cuentas con muchos seguidores. Incluso cuando consigues que “te lean”, es decir, que te presten atención, surgen problemas. Si te leen y te contestan en un medio público la interacción con el resto de usuarios interrumpe la conversación que, en realidad, nunca fue bilateral. Si contactas con ellos y te prometen contestar ciertas preguntas por *chat* privado, pueden no volver a aparecer en semanas por ese medio, o nunca más. Es difícil conseguir una conversación fluida, aunque si finalmente deciden contestar, suelen dedicar tiempo y esmero en las interacciones. Con todo, lo efímero de las redes sociales también tiene aspectos positivos, como la posibilidad de eliminar mensajes –sobre todo si el otro no lo ha leído todavía– y la oportunidad de reformular las preguntas o los comentarios.

De esta etnografía virtual, derivó la idea clave que vertebra el trabajo: aunque los estilos de estos *influencers* son muy diferentes, todos tienen algo en común, la importancia dada al cuerpo. La forma en la que lo muestran en redes sociales está íntimamente ligada con lo que pretenden comunicar: son sus historias, sus altavoces, sus cuerpos. Samela Sateré Mawé lo explicaba elocuentemente en un vídeo:

Durante mucho tiempo, muchas personas ya hablaron por nosotros, los pueblos indígenas; desde el proceso colonizador las personas decidieron qué vestía [nuestra] gente, qué comía, dónde vivía... Y ahora, tenemos la oportunidad de ser nosotros los protagonistas de nuestra propia historia, mostrando para las personas a través de internet y de las redes sociales más sobre nuestra cultura, nuestra lengua, nuestra identidad, nuestra organización política y social (...)²⁰.

Sus discursos sobre la descolonización de la estética, la lucha contra los prejuicios sociales y las reivindicaciones políticas y medioambientales son indisociables con mostrar sus cuerpos, ataviados mediante tocados de plumas, pinturas y tatuajes corporales, adornos con semillas y fibras vegetales o perforaciones. Métodos todos ellos que en otros contextos se habían entendido como formas de construcción del cuerpo. Recordemos

²⁰ A no ser de indicarse lo contrario, todos los testimonios son traducciones de la autora. Disponible en [Samela sobre la visibilidad de los pueblos indígenas en redes](#), consultado 29/03/2024.

cómo Eduardo Viveiros de Castro (1987) hablaba de la “*fabricação do corpo humano*”; una suerte de cuerpo social que comunica e interacciona con el otro, siendo parte importante de los procesos de diferenciación.

Surgió así una de las preguntas que fundamentan esta investigación: ¿está relacionada esta rotunda presencia de lo corporal en las redes sociales indígenas con la relevancia del cuerpo analizada por la Antropología durante los últimos años? El interés académico sobre el papel del cuerpo en las cosmologías indígenas de las tierras bajas ha explorado, entre otras cosas, su rol como constructor de la identidad²¹, diferenciador de la alteridad o medio de comunicación, ¿podría relacionarse con la importancia concedida al cuerpo por las nuevas generaciones a través del uso de las últimas tecnologías?

Este artículo, de este modo, trata el ámbito de la corporalidad en una escena pública y poco analizada hasta el momento, pues no sólo se entenderán estos discursos y composiciones audiovisuales indígenas alrededor del cuerpo como un valor indispensable de la construcción de la identidad, sino también como construcción cultural que permite acentuar la discontinuidad con la otredad. En general, este cuerpo mostrado en las redes está destinado a ser visto por, precisamente, los no-indígenas.

Embarcarse en un proyecto de estas características significaba trabajar con fuentes innovadoras y poco comunes como es el contenido subido a Instagram o a TikTok; sin embargo, el desarrollo de la empresa etnográfica en el contexto *online* es una metodología de trabajo consolidada que ha recibido mucha atención en los últimos años.

El empeño de la posmodernidad en los años 80 por centrarse en la conectividad²² ha sido la base para el desarrollo de las etnografías *online*, que rompen definitivamente con la noción holística de la cultura y rebasan la espacialidad como acotación del campo de estudio. Como defenderá Christine Hine (2004, pp.75-78), esta idea no tendrá tanto que ver con entender que este tipo de nociones des-especializadas de comunidad impliquen que el estar ahí pierda relevancia o que garanticen necesariamente una adecuada consideración de las conexiones que las nuevas tecnologías hacen posible. En sus palabras: “Se trata más bien de preservar, en el marco de esta etnografía conectiva, cierto grado de escepticismo acerca de la existencia ‘real’ de lugares y categorías” (Hine, 2004, p.78) y de dotar de importancia las vinculaciones entre lo *offline* y el universo en línea. Hine (2004, pp.18-24) supo ver que el contexto *online* era una extensión cultural y, por tanto, un campo válido donde realizar trabajo de campo. De este modo, la etnografía virtual²³ volvió a poner encima de la mesa la cuestión de la comunicación mediada como herramienta legítima del investigador tras haber sido exiliada a principios del siglo XX y ser vista con recelo hasta tiempos recientes. Como concluye Francisco Gil García (2020), las nuevas tecnologías, no sólo han supuesto la apertura de nuevos frentes y temas de análisis, sino que han ampliado el campo de investigación de temas tradicionales. Este mundo *online* no ha desbancado ni anulado la rutina de lo no-virtual ni al trabajo de campo convencional, pero, sin duda, lo ha complementado e influenciado y hace que se deba repensar qué implicaciones metodológicas tienen estos fenómenos en la investigación y cuáles son los límites del estudio etnográfico.

Parece pertinente recuperar en este punto las palabras de Marilyn Strathern (1992, p.96): “Las culturas son siempre híbridas; sin embargo, el futuro cultural reposa en una recombinación creativa que vaya más allá, incluyendo las recombinaciones de la empresa etnográfica (...), El pasado puede haber sido recogido de tradiciones ancestrales, pero el futuro reposa en la hibridación perpetua”. Strathern, apoyándose en los presupuestos de James Clifford, insistía en que las culturas indígenas nunca fueron un holismo puro e incorrupto, sino resultado de hibridaciones diversas y constantes. En los estudios antropológicos, por tanto, la creatividad²⁴ del antropólogo tornaría fundamental para recoger y combinar los múltiples factores culturales en el desarrollo del estudio que se esté llevando a cabo.

²¹ El concepto de “identidad” e “identidad cultural” serán conceptos recurrentes, ya que lo son en los discursos y contenido *online* analizado en esta investigación. Por lo general, en este trabajo referirán a aquellos rasgos propios y definitorios de la cultura o colectividad indígena, entendida como un “nosotros” frente a la otredad no-indígena. Asimismo, en determinadas ocasiones, el término “identidad”, de forma más amplia, será utilizado para señalar el conjunto de rasgos que particularizan al individuo.

²² Merece la pena evocar en este contexto la propuesta de George E. Marcus, que consistía en lo que denominó “multi-sited research”, donde la forma en la que la etnografía podía argumentar y aportar conocimiento era trazando conexiones y relaciones entre diferentes sitios (Marcus, 1998, p.17). La gran ventaja ofrecida por este método, según Marcus (1998, pp.20-21), era la oportunidad de dislocar al etnógrafo del encorsetamiento de la filiación única a un grupo social y situarle entre grupos en oposición directa, indirecta o, incluso, ciega. La etnografía no debía abandonarse, sino renovarse y ponerse al servicio de un marco analítico multisituado y dinámico.

²³ La etnografía en internet ha tenido muchos teóricos y muchos apellidos. Utilizamos aquí la etnografía virtual descrita por Hine (2004). También podríamos destacar conceptos como el de etnografía mediada (Beaulieu, 2004), *ciberetnografía* (Escobar, 1994), *pop-up ethnography* (Hine, 2015), etnografía digital (Pink *et al.* 2019) o etnografía celular (Gómez, 2017).

²⁴ O si se prefiere “experimentación”, en línea con las provocaciones ontológicas de Martin Holbraad (2014).

Esta forma de concebir el hacer antropológico nos abre las puertas a trabajos multisituados y multimodales que creen relatos que enfatizan la relación²⁵ entre sociedades cada vez más conectadas y cambiantes y que evidencien las aportaciones indígenas a estas hibridaciones, poniéndonos, mediante el estudio del otro, ante un espejo. Las redes sociales son el *culmen* de la noción desespecializada de metodología etnográfica y, más que nunca, la hibridación y la mezcla entre la sociedad moderna y la indígena se vuelve constante y evidente. Este fenómeno, por ejemplo, podemos verlo en vídeos como los de Tukuma Pataxó, cuando realiza vídeos donde ironiza sobre el comentario sorprendido de un seguidor al ver a un indígena utilizando un teléfono móvil²⁶ u otro tipo de servicios considerados “modernos”.

Desde una propuesta que primara el estudio de esta vinculación de disparidades y la experimentación etnográfica, esta investigación, en la línea de trabajos como el de Óscar Muñoz Morán y Julián López García (2021), se intenta centrar, no sólo en cómo afecta la modernidad a los pueblos indígenas, sino en cómo influye la indigeneidad en la sociedad occidental.

Según Sarah Pink, Heather Horst, John Postill, Larissa Hjorth, Tania Lewis y Jo Tacchi (2019), la etnografía digital puede resumirse en cinco principios: “la multiplicidad, el no-digital-centrismo, la apertura, la reflexividad y la heterodoxia” (Pink et al. 2019, pp.24-31). En ese sentido, en esta investigación se ha tratado de seguir estas ideas, respondiendo a los retos que iban surgiendo en el contexto en línea, intentando mantener, además, una visión metodológica abierta, reflexiva y rigurosa, pero no ortodoxa. Sin embargo, hay un concepto importante, el no-digital-centrismo, que atiende a la creencia de que las redes sociales son parte de un conjunto de relaciones y contextos mucho más amplio. Si bien este ha sido un principio que se ha tenido en cuenta a la hora de realizar el trabajo, queda pendiente para futuros trabajos el clásico trabajo de campo. Si en este trabajo se trata de entender el cuerpo de las redes, un cuerpo, por cierto, que es real, que recrea la realidad y que afecta las vivencias de las comunidades y de estos grupos; puede que, más adelante, se pueda honrar de nuevo el viaje para observar *in situ* la base cultural amplia que inspira a esos cuerpos y la influencia de las T.I.C.S. y las redes sociales en la rutina de las comunidades indígenas.

El cuerpo indígena mostrado en redes sociales conecta a estos *influencers* con su entorno familiar y su herencia ancestral²⁷ y, a la vez, esa proyección en redes sociales les conecta con un público amplio, diverso e internacional. A continuación, tratamos de entender cómo su subjetividad y su estatus en las propias redes se ven directamente condicionados por esa imagen mostrada y compartida en internet, a través de la cual moldean su reputación e intentan influir en los afectos y en las opiniones que el otro tiene hacia ellos.

2. LAS REDES SOCIALES EN EL CUERPO INDÍGENA

Es reseñable la gran producción de contenido relacionado con desmentir el estancamiento de la cultura indígena en el tiempo. Estos *influencers* se encuentran con numerosos comentarios en las redes sociales que dudan de su indigeneidad, por ello, insisten en la capacidad de actualización de estos grupos; por ejemplo, Samela Sateré Mawé opina que la vinculación de la indigeneidad con lo estático e inmutable es, en realidad, un pensamiento colonial²⁸. En este tipo de vídeos, se proyecta la idea de que el indígena del siglo XXI puede hacer uso de bienes y servicios del día a día y de avances tecnológicos sin caer en ningún tipo de hipocresía o incongruencia. En varios de sus vídeos Tukuma Pataxó habla sobre la imagen que mantiene la sociedad del indígena aún como un salvaje haciendo uso de un tono humorístico y sarcástico²⁹ e ironiza sobre la incomprensión de la gente al ver a alguien con un tocado de plumas coger un avión³⁰, beber agua corriente en su aldea³¹ o usar un reloj³². Numerosos vídeos también señalan que el indígena no entra en contrariedad por usar móvil o vivir en la ciudad. Jugoa creó un *tiktok* usando un audio viral en esta red social para tratar de invalidar un comentario muy repetido que le generaba

²⁵ Investigadores como Strathern (1996) y Bruno Latour (2007) pusieron el énfasis en la relación a la hora de concebir a la otredad. Proponen un modelo de Antropología que consiga vincular a las disparidades sin implicaciones de nivel ni juicios de valor, sino entendiéndolas como puntos de una narrativa que enfatice la interconexión. Este modelo es el que dieron en llamar Antropología simétrica.

²⁶ [Tukuma bromea sobre el uso del móvil](#), consulta 25/06/2023.

²⁷ [Samela habla de sus pinturas como reflejos de su ancestralidad](#), consultado 28/07/2024.

²⁸ “Nao estamos em 1500” - Samela, consultado 29/03/2024.

²⁹ [Tukuma Pataxó se burla del estereotipo de “indio”](#), consultado 29/03/2024.

³⁰ [Un indígena en avión - Tukuma](#), consultado 29/03/2024.

³¹ [Tukuma bromea sobre cómo consigue beber agua](#), consultado 29/03/2024.

³² [¿Usan los indígenas relojes? - Tukuma](#), consultado 29/03/2024.

frustración: “ahora ya usa ropa, tiene móvil, vive en la ciudad... ahora ya ha perdido las costumbres y la cultura de su pueblo”³³. La respuesta de estos jóvenes en redes a ese tipo de comentarios se sintetiza en esta consigna de Samela: “nuestra identidad no cambia por usar elementos de otra cultura”³⁴. Esta misma afirmación aplica cuando hablamos de lo que atañe al cuerpo.

Cuando Aparecida Vilaça (1999) estudia la ambigüedad de vestimenta en los wari’, llega a la conclusión de que la corporalidad wari’ se asemeja a la de los chamanes que habitan varios cuerpos simultáneos que a menudo se fusionan. Vilaça intenta dar una explicación a la persistencia indígena en seguir vistiendo la ropa de los blancos tras haber tomado conciencia del proceso de colonización del cuerpo y de iniciar procesos de recuperación de pinturas y ornamentaciones indígenas. Según esta autora, en cierto sentido, el uso de esa vestimenta sería una forma tradicional y auténtica de entrar en contacto con el mundo de los blancos, ya que, al vestirse como ellos, inician procesos metabólicos y fisiológicos de transformación típicos de su cosmología.

Por su parte, Dimitrios Theodossopoulos (2016) reflexiona en torno a la vestimenta de los emberá de Panamá y su alternancia entre ropas consideradas más tradicionales y aquellas de producción en masa asociadas a lo occidental. En su trabajo, llega a conclusiones interesantes que parecen coincidir con aspectos del discurso que defienden estos jóvenes indígenas en las redes sociales, como el hecho de que la mirada occidental dote de un exotismo de origen colonial a la figura indígena. Theodossopoulos encuentra esta explicación en el concepto de la nostalgia etnográfica (*ethnographic nostalgia*), una especie de aspiración utópica del antropólogo a encontrarse con un tipo de sociedad reliquia del pasado que haya esquivado a la modernidad y huido del mundo “civilizado” (2016, pp.1-3). En realidad, entre los emberá no existe una distinción radical entre lo tradicional y lo moderno, ni esa ruptura o sensación de pérdida cultural en la combinación de los adornos tradicionales y el código de vestimenta occidental, sino que se entiende como un continuo juego de negociaciones que Theodossopoulos denomina “disemia”, entendida como una ambivalencia perpetua del día a día entre el cambio y el mantenimiento de tradiciones más antiguas (2016, pp.4-5). No sólo pueden entenderse, a partir de esta negociación, modernas las ropas indígenas o indígenas las ropas modernas, sino que comprendemos que, aun jugando un importante papel en la reivindicación identitaria y sociopolítica indígena, en realidad, la ropa no se entiende como un factor de transición o cambio cultural, sino como un medio de relación y comunicación: “Los amerindios no quieren convertirse en blancos (...): quieren adoptar la perspectiva y las ropas de los blancos para involucrarse con ellos en relaciones sociales” (Theodossopoulos 2016, p.11). Es, por tanto, entendible que sea precisamente en las redes sociales donde la fisicalidad³⁵ tome mayor relevancia como forma de comunicación de mensajes y símbolo sociopolítico, reivindicando aspectos relativos al cuerpo y su estética abierta, diversa e inclusiva.

El 16 de mayo de 2023, Samela video-respondió a una de las preguntas que le había realizado previamente: ¿cuál es el estereotipo que más sufres por hacer uso de adornos de plumas y pintura corporal? Su respuesta³⁶ aludía a dos direcciones de prejuicio. Por un lado, los estereotipos por representar lo que las personas esperan de ti cuando eres “indio”, como cuando acudía a la escuela con *jenipapo* o grafismos en el cuerpo y sus compañeros se burlaban de ella por ello (“Los niños son muy crueles y los adolescentes también. Y hay muchas bromas, personas golpeándose en la boca y todo eso, y burlas por ser una persona indígena”). En general, es reseñable el esfuerzo realizado por estos jóvenes para concienciar sobre las connotaciones etnocéntricas y racistas de estos actos y del término “indio” entendido como paraguas de todos los prejuicios contra sus pueblos³⁷. Pero también, por otro lado, el cuestionamiento y las dificultades que derivan de no parecer lo suficientemente indígena en su aspecto o comportamiento. Samela lo explicaba así: “Y también está lo contrario, que sucede cuando las personas tienen un prejuicio contigo por no parecer indígena, del tipo: ‘Ah, ¿eres indígena? No lo pareces...’”

³³ [Cunhaporanga: Por usar el móvil o vivir en la ciudad no se deja de ser indígena](#), consultado 29/03/2024.

³⁴ [“A nossa identidade não muda por usar elementos de outra cultura” Samela](#), consultado 29/03/2024.

³⁵ Utilizamos el concepto que inauguró Philippe Descola: “La fisicalidad, base de la discontinuidad de las especies, es más que la nuda anatomía: la específica por las múltiples maneras de hacer uso de los cuerpos, de mostrarlos y de prolongar sus funciones -elementos, todos ellos, que suman una forma determinada de actuar en el mundo a la forma recibida al llegar a él-” (Descola, 2012, p.219). Se relaciona, como venimos diciendo, con una forma de comunicación y diferenciación respecto de la otredad a través del cuerpo, especificándolo a través de diversos elementos, gestos, etc.

³⁶ [Video-respuesta de Samela sobre los estereotipos sufridos por el uso de elementos culturales indígenas](#), consultado 29/03/2024.

³⁷ Muchos videos se dirigen a tratar este tema, por ejemplo: [“O lugar do índio é em la mata” - Cunhaporanga; Tukuma comenta el vídeo de otro usuario que critica que “indio” sea considerado racista; Wari’u critica el uso de expresiones como “cara de indio”; Vídeo en tono humorístico de Tukuma criticando el uso de “indio”](#), consultados el 29/03/2024.

No parece existir opción satisfactoria para el indígena y la representación de su cuerpo; estos jóvenes se debaten entre el riesgo de verse reflejados en una mirada exotizante y etnocéntrica y la amenaza de que su identidad cultural no sea tomada en serio. Theodossopoulos lo explicaba de esta forma:

Los observadores no indígenas (turistas, políticos, vecinos no indígenas de grupos indígenas) ponen a prueba la autenticidad de los amerindios vestidos tanto con ropas “occidentales” como con “tradicionales”. Llevar ropajes tradicionales se relaciona a menudo con una representación teatralizada, mientras que llevar ropa comprada en el mercado con una pérdida cultural. En cualquier caso, los amerindios están marcados por la sombra de la sospecha de la falta de autenticidad, basada en la creencia de que una identidad verdadera se esconde más allá de la superficie de la interacción social (2016, p.6).

De este modo, existe la idea generalizada de que el indígena “real” empieza donde acaba su disfraz. Esto se produciría precisamente cuando ya no se interacciona con el otro, momento en el que se dejaría de performar una estética que, o bien realza una indigeneidad falseada, o intenta hacer pasar al indígena por un tipo de ciudadano que no es. Sin embargo, hay motivos para pensar que esto no es así, que es precisamente la interacción y cómo se muestra el cuerpo en esta vinculación con el otro lo que daría sentido a la identidad indígena.

En el mundo indígena hay trabajos que hacen notar la importancia dada al cuerpo como vía de comunicación y como constructor del *yo* a través de la imagen del otro. Anthony Seeger, Roberto Da Matta y Eduardo Viveiros de Castro (1979, pp.11-12) señalaban cómo entre las sociedades *jê*, *xinguana* y *tikuna* la ordenación social se da a través del lenguaje del cuerpo, siendo este una matriz de símbolos sometido a procesos que permitan la comunicación con el mundo. Según Tânia Stolze Lima (2002), para los *juruna* la visibilidad del cuerpo no depende de características propias, sino de la perspectiva del observador, siendo las relaciones sociales la noción fundamental de su cosmología. Por otra parte, Anne Christine Taylor (1996) en su trabajo en torno al cuerpo y el alma de los *achuar* de las tierras bajas de Ecuador, destaca que la singularidad de la forma corporal da un sentido de identidad personal; sin embargo, estas formas corporales son limitadas y recicladas un sinfín de veces, por lo que no pueden otorgar subjetividad. La subjetividad sería un asunto interdependiente del mundo social, pues toma su origen en las percepciones, recuerdos y sentimientos que otros tienen sobre mí, es decir, sobre este *yo* sin especificidad orgánica. Lo impredecible de las relaciones sociales generaría una ansiedad constante en la existencia *achuar*.

Las redes sociales son espacios virtuales que se basan fundamentalmente en tejidos de conexiones y relaciones, donde el estatus de una cuenta personal dentro de este espacio se basa precisamente en la atención recibida. En este sentido, tener un perfil te da una identidad singular dentro de la red; sin embargo, la subjetividad y el valor de la cuenta depende de cómo interaccionen el resto de usuarios con tu contenido: el número de visitas, de seguidores o de *likes*. Para los *influencers* el concepto que los seguidores tienen de ellos es fundamental. En el caso de las cuentas indígenas, este fenómeno se hace evidente. La importancia dada a la calidad del contenido compartido y a la interacción directa con los seguidores se da en todos los casos estudiados. Por ejemplo, hay un claro énfasis puesto en desmitificar prejuicios, como el de que los indígenas no sonríen³⁸, son perezosos³⁹, caníbales⁴⁰ u otros aparentemente más banales como que sólo pueden tener el pelo liso⁴¹. También hay un interés en responder preguntas de seguidores y admiradores, que normalmente quieren saber más sobre aspectos culturales: rituales⁴², pinturas corporales⁴³, objetos curiosos como el *tipiti*⁴⁴ o el *pega moça*⁴⁵, o sobre estos comunicadores, por ejemplo, dónde viven⁴⁶ o las lenguas que hablan⁴⁷. Hay, al mismo tiempo, contenido dedicado a poner en evidencia comentarios racistas⁴⁸ y corregir la desinformación⁴⁹. De esta forma, se cuida enormemente el discurso dado a los seguidores y se fomenta la interacción con ellos, pues sus redes, su alcance, su lucha, ellos mismos y, en ocasiones, sus comunidades dependen de lo que se proyecte al mundo a través de su contenido.

³⁸ "¿Por que os indígenas não sorriem?" Cunhaporanga, consultado 29/03/2024.

³⁹ "Você considera os povos indígenas preguiçosos?" Wari'u, consultado 29/03/2024.

⁴⁰ "¿Antropofagia ou canibalismo?" Alice Pataxó, consultado 29/03/2024.

⁴¹ "¿Todavía hay gente que piensa que sólo hay indígenas con el pelo liso?" Sthefany Tremembé, consultado 29/03/2024.

⁴² Ritual da tucandeira - Samela, consultado 29/03/2024.

⁴³ Como são feitas as pinturas no corpo - Samela, consultado 29/03/2024.

⁴⁴ "Explicando um pouco para que serve o tipiti" Cunhaporanga, consultado 29/03/2024.

⁴⁵ "Isto é um Pega moça" Cunhaporanga, consultado 29/03/2024.

⁴⁶ "Moro no Estado do Amazonas" Cunhaporanga, consultado 29/03/2024.

⁴⁷ We'e'ena tikuna sobre el uso del portugués, consultado 29/03/2024.

⁴⁸ "Se tu for uma índia, eu sou um poney" Samela, consultado el 29/03/2024.

⁴⁹ ¿Igualdad o equidad racial? - Tukuma, consultado 29/03/2024.

Llegados a este punto, sería interesante plantearse una reflexión en torno a cómo las redes sociales y su configuración nos permiten entender mejor ciertos aspectos de la cosmología indígena. Gemma Orobitg y Roger Canals (2020) opinan que, de algún modo, la hipertextualidad del contexto *online* nos acerca a la lógica narrativa indígena. La hipertextualidad consiste en las numerosas posibilidades de lectura del contenido producido en redes sociales, debido a la yuxtaposición de información gráfica y audiovisual. El estudio de esta noción permite registrar, no sólo la originalidad del uso de las nuevas tecnologías por parte de comunicadores y audiencias indígenas, sino actualizar “el relato de forma diferente en cada lectura, como sucede en la tradición oral” (Orobitg y Canals 2020, p.218). Del mismo modo, la propia configuración de las redes sociales potencia y permite entrever la construcción del sujeto a partir de la percepción del otro, que, como venimos diciendo, es algo registrado en la cosmología de diversos grupos amerindios.

La importancia, por tanto, dada a la identidad construida a través del otro que potencia el propio medio digital en las redes sociales condiciona el tipo de contenido que se comparte en ellas. En esta línea, el esfuerzo y el tiempo dedicado a hablar de los elementos culturales que atañen al cuerpo indígena, así como a su dieta y alimentación es ciertamente reseñable. No es casual que la gran mayoría de estas publicaciones tengan por objeto mostrar, explicar o divulgar el cuerpo indígena. No sólo tiene la corporalidad una importancia ancestral en estas culturas que intenta renovarse dentro del discurso actual de la recuperación o descolonización del cuerpo, sino que, como hemos visto, hay un gusto y una demanda por este tipo de contenido, que trate, por ejemplo, de configuraciones corporales o de la alimentación más tradicional.

Son numerosos los vídeos dedicados a mostrar las pinturas indígenas y sus significados. Jugoa empieza uno de sus vídeos en TikTok diciendo:

Entonces probablemente has visto, ¿no?, has reparado en que los indígenas tenemos nuestras pinturas corporales y tal vez ya te hayas preguntado qué significan o qué representan. Para responderte: las pinturas o grafismos que llevamos en el cuerpo o en la cara es nuestra identidad cultural⁵⁰.

Continúa explicando que las pinturas corporales sirven desde tiempos remotos para señalar el grupo de edad al que pertenece la persona, para celebrar diferentes ceremonias, como de pasaje o de matrimonio, para librar al hogar de las fuerzas negativas de nuevos visitantes, para tener protección espiritual a la hora de adentrarse en el río o en la selva o para marcar su etnia⁵¹. Además, en este y otros vídeos, nos cuenta que pueden realizarse a partir de *urucum*⁵², *jenipapo*⁵³, carbón⁵⁴ o arcilla, y cuáles de estos son más fáciles de limpiar al final del día⁵⁵.

Por otro lado, We'e'ena dice que su pintura facial tiene que ver con el significado de su nombre: *a onça que nada para o outro lado no rio* (“el jaguar que nada al otro lado del río”) y cuando muestra cómo se realiza el dibujo de los bigotes del jaguar en su cara, lo hace con lo que parece ser un delineador de ojo, un producto de maquillaje cosmético⁵⁶. En otro vídeo habla sobre el grafismo indígena. En esta ocasión sí parece estar siendo realizado a partir de *jenipapo* mediante la técnica tradicional y explica:

Los grafismos son tan importantes para nosotros porque son nuestra identidad cultural. Cada grafismo simboliza un animal, ya sea terrestre, un pájaro, una cobra, una tortuga, y todos ellos tienen un significado, pues, de protección, de cuidado, de factura o de alimentación. Entonces, todo lo que haya en cualquier pintura que utilices, pregunta, pues, qué significa, qué muestra...⁵⁷.

Muchas de estas publicaciones tienen por objeto reivindicar la belleza indígena a través de la exhibición de lo corporal en redes sociales. Alice Pataxó dice en Instagram:

Busco la autoestima en lo que soy, un día me convencí de que mis pinturas no me hacían hermosa, que mi *aíptxny* era raro, pero esto no va de quienes nos señalan, sino de nosotros que entendemos y vivimos lo que conlleva, la cultura también es belleza, lo es profundamente dentro de nosotros (...)⁵⁸.

⁵⁰ [Pinturas corporais indígena - Cunhaporanga](#), consultado 29/03/2024.

⁵¹ [Pinturas corporales como protección espiritual - Cunhaporanga](#), consultado 29/03/2024.

⁵² [Sobre pintura urucum - Cunhaporanga](#), consultado 29/03/2024.

⁵³ [Cunhaporanga enseña pintura corporal con jenipapo](#), consultado 29/03/2024.

⁵⁴ [Cunhaporanga preparando pinturas con carbón y urucum](#), consultado 29/03/2024.

⁵⁵ [Lavarse las pinturas faciales - Cunhaporanga](#), consultado 29/03/2024.

⁵⁶ [We'e'ena explica su maquillaje](#), consultado 29/03/2024.

⁵⁷ [Sobre los grafismos indígenas - We'e'ena](#), consultado 29/03/2024.

⁵⁸ [Mostrar el cuerpo indígena para recuperar la autoestima - Alice Pataxó](#), consultado 29/03/2024.

En este vídeo muestra una pintura facial que representa al jaguar, amarilla y roja, con motas negras. Su *áíptxuy* es un adorno hecho de hueso que atraviesa su nariz perforada y que tiene varios significados: por un lado, marca una franja de edad y la entrada a la adultez y, por otro lado, juega un papel dentro de su espiritualidad, señalando al individuo como miembro de un colectivo⁵⁹. Hay varios tipos de *áíptxuy* hechos de diversos tamaños, grosores y materiales, como plumas de papagayo o madera de palmera⁶⁰.

Por lo que expresan en sus publicaciones, podríamos suponer que para estos y estas jóvenes resulta un gesto de recuperación de autoestima y autonomía el mostrarse en redes con este tipo de atributos. La misma Alice Pataxó aclara que hace estos vídeos divulgativos por toda la gente que le pregunta por el *áíptxuy*, “aunque muchos comentarios no son solo curiosidad, sino que pretenden ridiculizarlo”. A pesar de los comentarios o intenciones denigrantes, estos *influencers* se apoyan entre ellos, comentan recíprocamente sus *posts* y se enorgullecen cuando suben vídeos con pinturas cuidadas y vistosas, fotos con pinturas faciales o corporales que les resultan especialmente bellas o, incluso, filtros⁶¹ que editan la cara para mostrarse con grafismos en las ocasiones en las que no estén pintados⁶².

En general, se le presta atención a la elaboración y la simbología de adornos corporales, por ejemplo, collares y pendientes⁶³, o ropa, como prendas de fibra vegetal⁶⁴. Su publicidad en redes sociales fomenta su comercio y se nutre del gusto por esta estética indígena. Por ejemplo, si entramos a curiosear en la tienda *online* de We'e'ena Tikuna, podremos ver cómo las características que se enfatizan de estos productos son precisamente su conexión con la tradición, su sostenibilidad y su origen natural⁶⁵. En varios vídeos de promoción de sus productos o de publicidad de otras marcas habla de este tipo de cualidades. Cuando habla de productos para el cuidado del cabello, dice que ella siempre escoge aquellos que respeten el medioambiente y a los animales, por eso recomienda una línea cosmética 100% vegana⁶⁶; en otro vídeo, afirma que cuando se adquiere una de sus muñecas indígenas, no se está comprando un pedazo de tela, sino un trozo de la historia, la resistencia y la lucha indígena⁶⁷. El 16 de mayo de 2023, como ya se ha comentado anteriormente, Samela video-respondió a algunas de mis preguntas a través de *stories* de Instagram. Una de mis preguntas fue la siguiente: ¿qué piensa tu familia sobre tu trabajo en las redes sociales? Samela explicó en su video-respuesta⁶⁸ que sus inicios en redes estuvieron muy asociados a los tiempos de la pandemia, cuando en 2020 tuvo la oportunidad de colaborar con Canal Reload: “Luego pasé a crear diversos tipos de contenidos durante la pandemia, principalmente sobre el tema de descomplicar las cuestiones relacionadas con la pandemia, la Amazonia, Covid-19 y los pueblos indígenas”. Samela considera que ese tipo de contenido posibilitó “que tuviésemos algunas cosas durante la pandemia para al menos sobrevivir; con la visibilidad pudimos vender las mascarillas que la asociación fabricaba durante la pandemia”. Y es que durante la pandemia la Asociación de Mujeres sateré-mawé de la que forma parte creó mascarillas y las puso a la venta junto con el resto de artesanías sostenibles y naturales de su tienda: collares, pendientes, maracas y brazaletes hechos y confeccionados con semillas del Amazonas⁶⁹. En varios de sus vídeos promociona estos productos y da detalles sobre cómo se confeccionan, se compran y se envían⁷⁰.

No podemos dejar de mencionar la sorprendente cantidad de vídeos dedicados a la alimentación indígena. Tal y como señalan en su trabajo Seeger, da Matta y Viveiros de Castro (1979, p.11), la alimentación, como el habla o la sexualidad, se percibe en la mayoría de las sociedades indígenas de América del Sur como una forma de comunicación del cuerpo con el mundo. Vilaça (1999, p.246) cuenta cómo al principio de su trabajo de campo entre los wari' oía constantemente afirmaciones del tipo: “ella no es wari', no come gusanos”; sin embargo, cuando

⁵⁹ [Alice Pataxó sobre su áíptxuy. Parte 1](#), consultado 29/03/2024.

⁶⁰ [Alice Pataxó sobre su áíptxuy. Parte 2](#), consultado 29/03/2024.

⁶¹ Los filtros en Instagram modifican la imagen del vídeo o de la foto que se quiere compartir en la red social. Cualquier persona puede crear su propio filtro y subirlo a la red para el uso del resto de usuarios. Hay varios que modifican tu apariencia facial para parecer que está pintada con grafismos indígenas. Un ejemplo es este filtro llamado “Tútát Kayapó” y creado por [canaldajuremasagrada](#), que recrea un grafismo kayapó: [Efecto grafismo kayapó](#), consultado 29/03/2024.

⁶² [Samela con un filtro de grafismo](#), consultado 29/03/2024.

⁶³ [Samela enseña un par de pendientes de artesanía indígena](#), consultado 29/03/2024.

⁶⁴ [Ropas de fibra vegetal - We'e'ena](#), consultado 29/03/2024.

⁶⁵ Por ejemplo, este collar: [weenatikuna.com/prod...](#), consultado 23/07/2023.

⁶⁶ [We'e'ena promocionando productos para el cabello](#), consultado 23/07/2023.

⁶⁷ [We'e'ena anuncia sus muñecas online](#), consultado 23/07/2023.

⁶⁸ [Video-respuesta de Samela sobre el impacto de sus redes sociales en su comunidad](#), consultado 23/07/2023.

⁶⁹ [Artesanato Sateré Mawé](#), consultado 23/07/2023.

⁷⁰ [Samela habla sobre el trabajo de las mujeres sateré mawé con las mascarillas](#), consultado 23/07/2023.

comió unas larvas delante de ellos, la noticia de que se había convertido por fin en wari' corrió por toda la comunidad. La investigadora concluye de este hecho que la dieta, entre otros factores, tiene la capacidad de volver co-sustanciales a aquellos que conviven y comen juntos. De ello se puede extraer también cómo se vuelve un elemento característico para representar la diferencia con el cuerpo del otro; en este caso con el otro no-wari', y, de forma más general, en las redes sociales, con el otro no-indígena. De esta forma, los vídeos que hablan de la alimentación y la dieta indígena no sólo tienen una labor de reivindicación identitaria, sino que enarbolan sus diferencias con respecto a los sabores occidentales y, de paso, aprovechan el gusto por lo exótico y la sorpresa ante lo diferente de sus espectadores, como en el ya mencionado vídeo comiendo larvas de Jugoa, con más de un millón de *likes* y veintidós mil comentarios.

Como decimos, es ingente la cantidad de vídeos mostrando comida típica de las diferentes culturas indígenas de estos jóvenes de Brasil. Tukuma tiene una sección dentro de su perfil dedicado a los sabores y saberes indígenas de los pataxó. Por ejemplo, dedica un vídeo a la preparación de un plato de cangrejos⁷¹, pero también habla de elementos de la dieta con usos medicinales, como la *copaíba*⁷². Jugoa muestra, asimismo, la recolección⁷³ y la fabricación de productos⁷⁴ para procesar la harina de mandioca⁷⁵, tan fundamental en su dieta. We'e'ena Tikuna describe en varios de sus vídeos la alimentación indígena⁷⁶ como una basada principalmente en lo vegetal y prefiere recalcar la presencia de alimentos como el *açaí*⁷⁷ en la dieta; por otra parte, Alice Pataxó en un tweet corroboraba la diversidad de la alimentación indígena, la importancia de tener en cuenta la cosmología de cada pueblo y cómo para los pataxó la comida es alimentación y medicina a la vez, y no se excluye la carne⁷⁸.

Por otra parte, el cuerpo cobra de nuevo una importancia indispensable cuando el joven indígena de Brasil se manifiesta o lucha por sus derechos, tornándose entonces la apariencia indígena tan esencial como sus proclamas, sus discursos o sus objetivos políticos. El cuerpo se convierte en un auténtico espacio de lucha.

Esto se puede ver, por ejemplo, en movilizaciones como las contrarias al Marco Temporal⁷⁹ o cada año en el Acampamento Terra Livre (ATL)⁸⁰, la mayor asamblea de pueblos indígenas que lleva realizándose anualmente hace 19 años para defender sus derechos y garantizar la legitimidad de sus tierras⁸¹. Viendo el contenido derivado de estas jornadas de movilizaciones, podemos reparar en que, cuando lucha, el indígena de Brasil no olvida vestir su tocado de plumas o lucir sus pinturas corporales. Los puestos de pendientes, pulseras y collares⁸² con diseños indígenas, plumas o semillas inundan los campamentos, al igual que los puestos de grafismos con *jenipapo*⁸³.

Alice Pataxó decía en su Instagram que su pintura es su armadura: “es una historia sin letras, líneas de un pueblo”⁸⁴. En momentos de reivindicación marcar la identidad indígena a través de este tipo de procesos de construcción del cuerpo manda un mensaje simbólico de comunión con sus antepasados y hace resonar con fuerza la idea de continuar la lucha ancestral por sus derechos. Txai Suruí comentaba en una entrevista para *Elle*: “Mi pueblo se divide en cuatro clanes y yo pertenezco al de los gamebeys, que son los guerreros. Tenemos varios tocados (...) El que yo uso es uno de guerra porque estoy luchando por mi pueblo y por mi territorio” y es que “si naces indígena, no luchar no es una opción”⁸⁵.

En definitiva, la corporalidad indígena que estos y estas jóvenes muestran en sus redes sociales es en sí misma un medio de comunicación. Podemos, en este sentido, recordar las palabras de Taylor (1996, p.202): “La sociedad no está en ninguna parte, sino es en el cuerpo; es decir, en la secuencia de relaciones en serie involucradas

⁷¹ [Tukuma cocinando cangrejos](#), consultado 29/03/2024.

⁷² [Tukuma sobre la copaíba](#), consultado 29/03/2024

⁷³ [Recogiendo mandioca - Cunhaporanga](#), consultado 29/03/2024.

⁷⁴ [El padre y la madre de Cunhaporanga preparando un rallador de mandioca](#), consultado 29/03/2024.

⁷⁵ [La madre de Cunhaporanga haciendo harina de mandioca](#), consultado 29/03/2024.

⁷⁶ [Qué comen los indígenas según We'e'ena](#), consultado 29/03/2024.

⁷⁷ [We'e'ena y su hija tomando açaí](#), consultado 29/03/2024.

⁷⁸ [Alice Pataxó en Twitter sobre la carne en la dieta pataxó](#), consultado 29/03/2024.

⁷⁹ El 25 de mayo de este año, el Congreso de diputados aprobó en Brasil la votación urgente del Marco Temporal (PL490). Esta medida limitaría el reconocimiento de las tierras indígenas a las ocupadas en el momento de la promulgación de la Constitución de 1988. Además, permitiría la realización de actividades económicas en estos territorios, siendo una amenaza para la conservación medioambiental de los biomas brasileños. Esta noticia causó una rápida reacción en redes sociales y la organización de actos de protesta ([Vídeo informativo y llamada a la movilización contra el Marco Temporal por Tukuma Pataxó y APIB](#), consultado 29/03/2024).

⁸⁰ [Tukuma Pataxó en colaboración con APIB describen las jornadas del ATL 2023](#), consultado 28/07/2024

⁸¹ [Vídeo de Amazonia de Pé sobre #ATL2023](#), consultado 29/03/2024.

⁸² [Puesto de pulseras y collares en el campamento contra el Marco Temporal](#), consultado 29/03/2024

⁸³ [Puesto de pintura kayapó en ATL](#), consultado 29/03/2024.

⁸⁴ ["Sua pintura é tua armadura" Alice Pataxó](#), consultado 29/03/2024.

⁸⁵ Fernández Espina, Á. (2022). Txai Suruí, la voz del Amazonas. *Elle*. Consultado 29/03/2023. <https://www.elle.com/...>

en construirlo y deconstruirlo”. Una forma de expresión que tiene por objetivo no sólo reivindicar lo indígena, sino marcar la diferencia frente a la otredad no-indígena. En las redes sociales, la indigeneidad se construye retroalimentándose con lo que el interlocutor no-indígena espera de estos perfiles, precisamente la diferencia. Se trata de esa *ethnographic nostalgia* de Theodossopoulos (2016), el anhelo de encontrar aquel resquicio cultural no corrompido por la civilización o la modernidad que acaba por exotizar al indígena. Comprobamos que lo originario en las redes sociales se relaciona con lo ancestral, lo sostenible, lo natural, lo manufacturado y lo subversivo. Esta alternativa resulta exitosa en internet, no sólo por crear un universo simbólico donde diversos pueblos y etnias pueden encontrarse y dialogar, fomentando la creación de redes y un sentimiento de colectividad y colaboración recíproca, sino por traspasar fronteras y convencer a personas de diversos orígenes y ámbitos sociales. Los seguidores occidentales se interesarían en los discursos de estos y estas jóvenes por estar basados en aquellos valores que nuestra sociedad ha dejado atrás y que parecen estar de nuevo en el horizonte como posibles soluciones a las grandes problemáticas socioeconómicas globales y la crisis medioambiental. Valores como el consumo responsable frente al consumismo compulsivo, la sostenibilidad frente a la producción desenfrenada, la ancestralidad en consonancia con la naturaleza frente a la modernidad tecnológica y urbana centrada en la artificialidad del sistema capitalista, lo diverso y colectivo frente a un individualismo homogeneizante o lo simbólico, espiritual y místico frente a lo material, racional y tangible.

Roy Wagner (1981) nos transmite la idea de que, en general, las culturas indígenas privilegian la invención, mientras que nosotros privilegiamos conscientemente la convención, esto es, el igualar elementos del sistema para categorizarlos como paradigma (Pitarch, 2019, p.19). En los discursos por la tolerancia proclamados desde Occidente, resuenan recursos retóricos que igualan a todas las culturas y todos los seres humanos. Sin embargo, como hemos visto, los y las jóvenes indígenas invierten mucha energía y esfuerzo en marcar su diferencia y su derecho a cambiar y a usar elementos de otras culturas sin que ello les haga entrar en contradicción ni ser menos merecedores de respeto; al contrario, merecen respeto, son diferentes y están en constante cambio. Con o sin móvil, llevando o no un estilismo occidental, su identidad indígena se mantiene intacta y su vida tiene sentido como “secuencia inventiva” (Pitarch, 2019, p.20), problematizando el paradigma, subvirtiendo las convenciones sociales e inventando (y reinventando) su cultura.

Esta indigeneidad de las redes sociales es parte de una cultura inventada, si seguimos con el ideario de Wagner (1981), pero no porque no exista o porque sea insustancial, todo lo contrario: no hay nada más indígena que la reinención.

3. REFLEXIONES FINALES

Rodrigo Tremembé es diseñador de moda. Ha diseñado conjuntos para varios *influencers* como Alice Pataxó. Tiene un estilo “autoral, cultural, ecológico” según la biografía de su página de diseño⁸⁶ y afirma en sus redes que la moda es una forma de “indigenizar espacios y descolonizar mentes”⁸⁷. Es el administrador de la cuenta @tremembe.corrego, el perfil de Instagram de la organización *Juventude Tremembé do Córrego*, y uno de los representantes de esta asociación. Esta organización se dedica a la realización de actos reivindicativos y culturales como la galería sobre el simbolismo del grafismo ancestral⁸⁸ o diversos desfiles de moda⁸⁹. Aunque un registro de 1976 de la Fundação Nacional De Arte de Brasil (FUNARTE) hablaba de los tremembé como un pueblo “casi totalmente ‘asimilados’ a cuenta del ‘trabajo de aculturación’” (Valle, 2005, p.199), hoy, colectivos como el señalado son grandes promotores de su cultura en redes sociales a través de aspectos como el maquillaje o la moda indígena. Por ejemplo, Sthefany Cruz, otra miembro del colectivo, se dedica a crear contenido sobre cuidado del cabello, maquillaje y *lifestyle* desde una perspectiva indígena y lo considera su forma de lucha⁹⁰.

Cuando tuve la oportunidad de hablar con Rodrigo Tremembé mediante mensajes directos en Instagram, me transmitió que para la juventud tremembé ellos son “los frutos de los troncos viejos; los troncos viejos son nuestros ancianos o nuestros líderes”, que les orientan y guían en su activismo y en su creatividad, pero también en todo lo relacionado con la comunicación y la divulgación en las redes sociales. La juventud tremembé, de esta manera, a través de la moda en el caso de Rodrigo, pretende aunar ancestralidad y modernidad. En sus palabras,

⁸⁶ Perfil de "Tremembé", marca de Rodrigo Tremembé, consultado 25/06/2023.

⁸⁷ Moda como forma de indigenizar espacios y descolonizar mentes - Rodrigo Tremembé, consultado 25/06/2023.

⁸⁸ Fotografia da exposição "Yandu" do Coletivo Juventude Tremembé do Córrego, consultado 25/06/2023.

⁸⁹ Desfile de moda tremembé, consultado 25/06/2023.

⁹⁰ Maquillaje de Sthefany Tremembé, forma de lucha, consultado 25/06/2023.

ocupar estos espacios les permite seguir “siendo protagonistas de nuestras propias historias y combatiendo también contra la apropiación cultural y visión distorsionada sobre lo que somos nosotros”. La moda es política y permite contar las historias transmitidas por sus abuelas: “La vestimenta también cuenta historias, de las que nos hablan nuestras abuelas, y dicen mucho de lo que somos”.

La puesta en marcha de proyectos de moda indígena, o, en general, de transmisión de saberes indígenas al resto del mundo a través de las redes, según Rodrigo, favorece a su cultura fortaleciéndola a través de la divulgación de sus tradiciones, su arte y su problemática. La juventud pretende acabar con los prejuicios, mostrar al indígena moderno que lleva el peso de la diversidad cultural de los pueblos originarios de Brasil y ocupar espacios a través de nuevas herramientas de lucha, como el teléfono móvil.

Figura 1. “La comunicación es un arco y una flecha simbólico que da en blanco cuando se apunta bien”
Rodrigo Tremembé en Instagram.

Fuente: <https://www.instagram.com/p/...>, consultado 28/07/2024.

Si el cuerpo es tradicionalmente una forma simbólica de comunicación, estos jóvenes tremembé ejemplifican un uso característico de las redes sociales que tiene por objetivo, precisamente, la resignificación del cuerpo, la búsqueda de la ancestralidad y la compatibilidad con nuevas formas y categorías propias de las redes y la modernidad, como la moda o el autocuidado.

El cuerpo indígena mostrado en redes sociales les conecta a los varios *influencers* protagonistas de este trabajo con su entorno familiar y su herencia ancestral, a la vez que esa proyección en redes sociales les permite enlazar con un público amplio, diverso e internacional. Todas las proclamas, las reivindicaciones o los mensajes divulgativos se componen de elementos discursivos vinculados a la oralidad e imágenes y gestualidades que hacen de ventanas simbólicas que determinan las formas de relación y de vincularse con la otredad.

Lo social está en el cuerpo. El cuerpo humano entre las sociedades indígenas brasileñas debe hacerse, no sólo para poder diferenciarse de otras especies, sino para desarrollar una identidad social e iniciar una comunicación simbólica para con el mundo (Seeger, Da Matta y Viveiros de Castro, 1979, p.11). De esta manera “la sociología indígena se apoya en una fisiología” (1979, p.13). La corporalidad mostrada en redes sociales tiene una fisicalidad específica y característica, configurada para formas de relación multisituadas y virtuales, condicionadas por el lenguaje interno del propio medio, que son las redes sociales. El uso que hacen estos perfiles indígenas de estos canales, como la forma de conectar con sus seguidores o la temática de su contenido, está determinado por el tipo de audiencia a la que dirigen su contenido y la otredad de la que pretenden diferenciarse.

Aparecida Vilaça (1999, p.246) recuperaba a Turner para hablar de una especie de piel social (“peau sociale”) que socializaba desde el exterior un sustrato interno natural. Los elementos que construyen esta fisicalidad o piel social han sido analizados a lo largo del artículo y abarcan diversos elementos, como tocados y pendientes de plumas, collares de semillas, vestimentas confeccionadas con patrones distintivos y con materiales de origen natural, pinturas o tatuajes corporales, perforaciones de cartílago y la alimentación y la dieta indígena, a la que se le da un espacio particularmente reseñable. Ya sea en el cara a cara o en el mundo *online*, formas tradicionales de relación siguen presentándose vigentes en la comunicación indígena.

En su reflexión acerca de las variaciones entre lo considerado innato y artificial en las diferentes culturas, Pedro Pitarch, en su prólogo a la traducción de *La invención de la cultura* de Roy Wagner (2019, p.16), afirma que las relaciones humanas son pensadas como algo innato en diversas culturas indígenas. Siguiendo esta idea, es posible que las redes sociales pudieran considerarse, en cierto sentido, la más reciente materialización de una lógica, en realidad, muy indígena. Instagram o TikTok constituirían un mundo donde lo dado es el tejido de relaciones que construyen la subjetividad, donde cada experiencia, si bien bajo términos y funcionalidades similares, varíe fundamentalmente según la perspectiva de cada usuario, y lo inventado sea, precisamente, el contenido específico compartido por cada perfil, que moldea su identidad *online* y lo diferencia del otro. En el caso de estos y estas jóvenes indígenas de Brasil en redes sociales, conscientes de que muchos de sus seguidores disfrutaban de la diversidad cultural y la originalidad de contenidos, deciden privilegiar su diferencia y reinventar su indigeneidad en relación y oposición a la otredad no-indígena, siendo la fisicalidad un medio tradicional y de significativa carga simbólica para perseguir estos objetivos.

4. BIBLIOGRAFÍA

- Beaulieu, A. (2004). Mediating Ethnography: Objectivity and the Making of Ethnographies of the Internet. *Social Epistemology*, 18(2-3), 139-163.
- Descola, P. (2012). *Más allá de naturaleza y cultura*. Buenos Aires-Madrid: Amorrortu editores.
- Escobar, A., Hess, D., Licha, I., Sibley, W., Strathern, M. & Sutz, J. (1994). Welcome to Cyberia: Notes on the Anthropology of Cyberspace [and Comments and Reply]. *Current Anthropology*, 35(3), 211-231. doi: <https://doi.org/10.1086/204266>.
- Gil García, F. M. (2020). Etnografías deslocalizadas. Repensando la comunidad desde la antropología de los medios de comunicación indígena. *Revista Española de Antropología Americana*, (50), 253-264.
- Gómez Cruz, E. (2017). Etnografía celular: una propuesta emergente de etnografía digital. *Virtualis*, 8(16), 77-98.
- Hine, C. (2004). *Etnografía virtual*. Barcelona: Editorial UOC.
- _____. (2015). *Ethnography for the Internet: Embedded, Embodied and Everyday*, Londres-Nueva York: Bloomsbury Academic.
- Holbraad, M. (2014). Tres provocaciones ontológicas. *Ankulegi*, (18), 127-139.
- Latour, B. (2007). *Nunca fuimos modernos. Ensayo de antropología simétrica*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- Marcus, G. E. (1998). *Ethnography through thick and thin*. Princeton: Princeton University Press.
- Muñoz Morán, Ó. y López García, J. (2021). *Utopismos circulares. Contextos amerindios de la modernidad*. Madrid-Frankfurt: Iberoamericana-Vervuert.
- Orobitg, G. y Canals, R. (2020). Hipertexto, multivocalidad y multimodalidad para una etnografía sobre los medios de comunicación: la web MEDIOS INDÍGENAS. *Revista Española de Antropología Americana*, (50), 215-227.
- Pink, Sarah, Horst, H., Postill, J., Hjorth, L., Lewis, T. & Tacchi, J. (2019). *Etnografía Digital. Principios y prácticas*. Madrid: Ediciones Morata.

- Pitarch, P. (2019). Prólogo. En Wagner, R., *La invención de la cultura* (pp. 9-40). Madrid: Nola Editores.
- Seeger, Anthony, da Matta, R. y Viveiros de Castro, E. (1979). A construção da pessoa nas sociedades indígenas brasileiras. *Boletim do Museu Nacional*, (32), 2-19.
- Stolze Lima, T. (2002). Que é um corpo?. *Religião e Sociedade*, 22(1), 1-12.
- Strathern, M. (1992). Chapter 4. Parts and wholes. Refiguring relationships in a post-plural world. En A. Kuper (Ed.), *Conceptualizing Society* (pp. 75-104). Londres: Taylor&Francis Group.
- _____. (1996). Cutting the Network. *The Journal of the Royal Anthropological Institute*, 2(3), 517-535.
- Taylor, A.C. (1996). The Soul's Body and Its States: An Amazonian Perspective on the Nature of Being Human. *The Journal of the Royal Anthropological Institute*, 2(2), 201-215.
- Theodossopoulos, D. (2016). *Exoticisation undressed. Ethnographic nostalgia and authenticity in Emberá clothes*. Manchester: Manchester University Press.
- Valle, C. G. O. do. (2005). Compreendendo a dança do torém: Visões de folclore, ritual e tradição entre os Tremembé do Ceará. *Revista Antropológicas*, 16(2), 187-228.
- Vilaça, A. (1999). Devenir Autre: chamanisme et contact interethnique en Amazonie brésilienne. *Journal de la Société des Américanistes*, (85), 239-260.
- Viveiros de Castro, E. (1987). A fabricação do corpo na sociedade xinguana. En J. Pacheco de Oliveira (Coord.), *Sociedades indígenas & indigenismo no Brasil* (pp. 31-41). Rio de Janeiro: Editora UFRJ.
- Wagner, R. (1981). *The invention of culture*. Chicago: University of Chicago Press.